

ӘОЖ 37.013.512

ҮШБҰРЫШТЫҢ БИСSEKTRИСАСЫНА ҚАТЫСТЫ ЕСЕПТЕР

ЖОЛДЫБАЕВА МАДИНА, КУЛБАЕВА ЛАЗЗАТ

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің магистранты

АШИРБАЕВ НҮРҒАЛИ ҚҰДИЯРҰЛЫ

ф.-м.ғ.д., профессор, М. Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан

***Аңдатпа.** Жалпы геометрияны оқыту үшбұрыштан басталатыны белгілі. Қалай болғанда да үшбұрыш геометрия ғылымының негізі болып табылады. Мектеп геометриясы үшбұрыштың енгізілуімен құнды және қызықты болып табылады. Бізге белгілі үшбұрыштың тұрақты түрде жаңа қасиеттері ашылуда, ал ол қасиеттер көп жағдайда үшбұрыштың тамаша нүктелері мен сызықтарымен тікелей байланысты. Геометрияның көптеген есептерін шығаруда үшбұрыштың тамаша нүктелері мен сызықтарының қасиеттері пайдаланылады, мұндай есептер ҰБТ сұрақтарында, әсіресе медианалар және биссектрисалардың қиылысу нүктелерінің қасиеттерін қолдануға арналған есептер көптеп кездеседі.*

Геометрияны оқыту үшбұрыштың тамаша нүктелерінің, атап айтқанда медианалардың, биіктіктердің, биссектрисалардың және орта перпендикулярлардың қиылысу нүктелерінің қасиеттерін қарастырумен шектелмейді. Сондай-ақ, мектеп оқулықтарында келтірілмеген, бірақ элементар геометрияда маңызды орын алатын кейбір теоремалар мен формулаларды қарастырып, олардың дәлелдеулері мен қолдануларын қарастырған жөн. Мысалы, Чева, Менелай, Эйлер, Стюарт, Жергон, Симпсон теоремалары. Жоғарыда айтылғандар қарастырылып отырған тақырыптың өзектілігін ашады.

***Кілттік сөздер.** бұрыш, биссектриса, симметрия, сәуле, перпендикуляр, нүкте, қабырға, катет.*

1-теорема. Бұрыштың биссектрисасы бұрыштың симметрия өсі болады.

2-теорема. Бұрыштың биссектрисасы осы бұрыштың қабырғаларынан бірдей қашықтықта орналасқан нүктелердің геометриялық орны (нүктелердің жиыны).

3-теорема. Егер ABC үшбұрышының A бұрышының биссектрисасы BC қабырғасын

A₁ нүктесінде қиятын болса, онда $\frac{|BA|}{|AC|} = \frac{|BA_1|}{|A_1C|}$ теңдігі орындалады (1-сурет) [1].

Сурет 1 - ABC үшбұрышы

Басқаша айтқанда, үшбұрыштың төбесінің ішкі бұрышының биссектрисасы сол төбеге қарсы жатқан қабырғаны іргелес жатқан қабырғаға пропорционал етіп бөледі.

4-теорема. Кез келген үшбұрыштың ішкі бұрыштарының биссектрисалары конкурентті.
Ескерту. Бір нүктеден өтетін кесінділер *конкурентті* деп аталады.

1-мысал. AA_1, BB_1 және CC_1 – ABC үшбұрышының биссектрисалары (2 - сурет) және $AB = 13, BC = 14, CA = 15$. Үшбұрыштың төбелерінің биссектрисалары қарсы қабырғалардан қиятын BA_1, A_1C, CB_1, B_1A және AC_1, C_1B кесінділерінің ұзындықтарын есептеу керек.

Сурет 2 - ABC үшбұрышы

$$BA_1 = \frac{14 \cdot 13}{28} = \frac{13}{2}; \quad A_1C = \frac{14 \cdot 15}{28} = \frac{15}{2}.$$

$$CB_1 = \frac{15 \cdot 14}{27} = \frac{70}{9}; \quad B_1A = \frac{15 \cdot 13}{27} = \frac{65}{9}.$$

$$AC_1 = \frac{13 \cdot 15}{29} = \frac{195}{29}; \quad C_1B = \frac{13 \cdot 14}{29} = \frac{182}{29}.$$

5-теорема. Үшбұрыштың ішкі бұрышының биссектрисасы $L_A = \sqrt{bc - b_1c_1}$ формуласымен есептеледі, мұндағы $b = AC, c = AB$ үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтары, ал b_1 және c_1 үшінші BC қабырғасындағы BA_1 және A_1C кесінділердің ұзындықтары[2].

2-мысал. Қабырғаларының ұзындықтары 13, 14, 15 болатын үшбұрыш (3 – сурет) берілген. Үшбұрыштың L_A, L_B, L_C биссектрисаларының ұзындықтарын есептеу керек.

Сурет 3 - ABC үшбұрышы

5-теорема және 1-ші мысалға сүйене отырып үшбұрыштың биссектрисаларының ұзындықтарын есептейміз:

$$L_A = \sqrt{13 \cdot 15 - \frac{13 \cdot 15}{2} \cdot \frac{15}{2}} = \frac{\sqrt{13 \cdot 15 \cdot 3}}{2} = \frac{3\sqrt{65}}{2}$$

$$L_B = \sqrt{13 \cdot 14 - \frac{5 \cdot 14}{9} \cdot \frac{5 \cdot 13}{9}} = \frac{\sqrt{56 \cdot 13 \cdot 14}}{9} = \frac{28\sqrt{13}}{9}$$

$$L_C = \sqrt{14 \cdot 15 - \frac{13 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 15}{29}} = \frac{168\sqrt{5}}{29}.$$

Анықтама. Үшбұрыштың барлық қабырғаларын жанайтын шеңбер үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер деп аталады.

6-теорема. Үшбұрыштың үш биссектрисасы бір нүктеде қиылысады және бұл қиылысу нүктесі үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрі болып табылады[3].

Сурет 4 –Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер

Дәлелдеуі. Айталық, ABC-берілген үшбұрыш, O- оған іштей сызылған шеңбердің центрі, D, E және F шеңбердің қабырғалармен жанасу нүктелері болсын(4 - сурет). Тік бұрышты үшбұрыштар AOD және AOE гипотенузасы мен катеті бойынша тең. Бұлардың AO гипотенузасы ортақ, ал OD және OE катеттері радиустары болғандықтан тең. Үшбұрыштардың теңдігінен OAD және OAE бұрыштарының теңдігі шығады. Демек, O нүктесі үшбұрыштың A төбесінен жүргізілген биссектрисаның бойында жатады. Осылайша, O нүктесі үшбұрыштың қалған екі биссектрисасының да бойында жататыны дәлелденеді. Теорема дәлелденді.

1-қасиет. $|BC| = a$, $|AB| + |BC| + |CA| = 2p$ болатын ABC үшбұрышына іштей сызылған шеңбер AB, CA қабырғаларын сәйкес C_1 , B_1 нүктелерінде жанайтын болса, онда $|AC_1| = |AB_1| = p - a$ болады(5 - сурет).

Дәлелдеуі. Іштей сызылған шеңбердің центрін O деп белгілесек, онда AC_1O , AB_1O үшбұрыштарының теңдігінен $|AC_1| = |AB_1|$ болатындығы шығады. $|AC_1| = |AB_1| = x$, $|BC_1| = |BA_1| = y$, $|CB_1| = |CA_1| = z$ деп белгілеу енгізсек, онда $x + y = AB$, $y + z = BC$, $z + x = AC$ болады. Бұдан $2(x + y + z) = 2p$, $x = p - (y + z) = p - a$ дәлелдеу керегіміз шығады.

7-теорема. ABC үшбұрышының A төбесінен шығатын ішкі биссектрисасы қалған төбелерінен шығатын сыртқы биссектрисалармен бір нүктеде қиылысады. Бұл қиылысу нүктесі BC қабырғасын жанай сырттай сызылған шеңбердің центрі болып табылады.

Дәлелдеуі. B, C төбелерінің сыртқы бұрышының биссектрисаларының қиылысу нүктесі AB, AC түзулерімен және BC қабырғасынан бірдей қашықтықта жататындықтан дәлелденді[4].

Сурет 5 - ABC үшбұрышы

2-қасиет. ABC үшбұрышына сырттай сызылған шеңбер BC қабырғасын A_1 нүктесінде жанайтын болса, онда $\frac{|BA_1|}{|A_1C|} = \frac{p-c}{p-b}$ теңдігі орындалады (6 - сурет).

Дәлелдеуі. ABC үшбұрышының BC қабырғасын жанайтын сырттай сызылған шеңбер AB , AC түзулерін сәйкесінше C_1 , B_1 нүктелерінде жанайтын болады. $|BC_1| = |BA_1|$, $|A_1C| = |CB_1|$, $|AC_1| = |AB_1|$ теңдіктерінен $2p = |AB| + |BA_1| + |A_1C| + |CA| = (|AB| + |BC_1|) + (|CB_1| + |CA|) = |AC_1| + |AB_1|$ екендігі шығады. Бұдан $|AB| + |BC_1| = |CB_1| + |CA| = p$ немесе $|BA_1| = p - c$; $|A_1C| = p - b$ теңдіктері шығады. Дәлелдемегіміз осы еді.

Сурет 6 - ABC үшбұрышы

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Шыныбеков А.Н. Геометрия. Жалпы білім беретін мектептің 9- сыныбына арналған оқулық. 3-басылымы.- Алматы: Атамұра, 2013.-208б.
2. Бекбоев И., Абдиев А., Қайдасов Ж., Хабарова Г. Геометрия. Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған оқулық.- Алматы: Мектеп, 2008.-104б.
3. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия (часть II). Учебное пособие для студентов физ.-мат. фак. пединститутов. –М.: Просвещение,1987.-352с.
4. Галперин Г.А., Толпыго А.К. Московские математические олимпиады- М.: Просвещение,1986.-310 с.